

Nome:						Idade:
Diagnóstico médico:						Leito:
ITEM	DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM (NANDA-i)	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	
1	Risco de Infecção , fatores de risco: Integridade da pele prejudicada, Resposta imune prejudicada, Doenças crônicas, Procedimentos invasivos, Imunossupressão, Leucopenia.					
2	Risco de Quedas no Adulto , fatores de risco: Desnutrição, Equilíbrio postural prejudicado, Força em extremidade inferior diminuída, Mobilidade física prejudicada, Indivíduos ≥ 60 anos de idade, Doenças vasculares.					
3	Dor aguda , caracterizado por: Características da dor avaliadas por um instrumento de avaliação padronizado e validado, Expressão facial de dor, Relato verbal de dor; relacionado a: Agente físico lesivo.					
4	Risco de equilíbrio hidreletrolítico prejudicado , fatores de risco: Diarreia, Ingestão de líquidos inadequada, Vômitos, Disfunção renal, Indivíduos em extremos de idade.					
5	Mobilidade física prejudicada , caracterizado por: Instabilidade postural, Marcha alterada; relacionado a: Controle muscular diminuído, Desnutrição, Dor, Imobilidade prolongada, Rigidez articular.					
6	Resposta imune prejudicada , caracterizado por: Cicatrização tecidual prejudicada, Infecções recorrentes, Leucopenia; relacionado a: Resposta desadaptativa ao estresse, Indivíduos em extremos de idade, Doenças do sistema imune, Neoplasias					
7	Risco de função cardiovascular prejudicada , fatores de risco: Autogestão inadequada da pressão arterial, Autogestão ineficaz do sobrepeso, Manejo ineficaz da glicemia sanguínea, Idosos, Diabetes mellitus, Hipertensão.					
8	Conforto físico prejudicado , caracterizado por: Desconforto, Inquietação; relacionado a: eliminação intestinal prejudicada, Cansaço, Integridade tissular prejudicada.					
9	Risco de confusão aguda , fatores de risco: Dor intensa, Indivíduos ≥ 60 anos de idade, Doenças neurodegenerativas, Infecções.					
10	Troca de Gases Prejudicada caracterizada por: Cor da pele anormal, Dispneia, Taquicardia, Taquipneia; relacionado a: Padrão respiratório ineficaz, Dor, Desequilíbrio ventilação-perfusão.					
11	Integridade da pele prejudicada caracterizado por: Cor da pele alterada, Pele macerada, Pele ressecada, Superfície cutânea rompida, Ulceração; relacionado a: Atrito em superfície, Forças de cisalhamento, Pressão sobre proeminência óssea.					
12	Ansiedade excessiva , caracterizado por: Ansiedade excessiva, Choro, insônia, Nervosismo, Aperto no peito, Cefaleia; relacionado a: Estresse excessivo, Procedimentos invasivos, Internação.					
13	Risco de autogestão ineficaz do padrão de glicemia , fatores de risco: Ingestão nutricional inadequada, Idosos, Neoplasias, Doenças renais, Autogestão ineficaz da glicemia.					
14	Risco de aspiração , fatores de risco: Dificuldade em degluti, Resíduo gástrico aumentado, Acidente vascular encefálico, Nutrição enteral, Nível de consciência diminuído.					
15	Risco de Trombose , fatores de risco: Mobilidade física prejudicada, Volume de líquidos inadequado, Indivíduos ≥ 60 anos de idade, Doenças cardiovasculares, Doenças hematológicas, Neoplasias.					
16	Padrão respiratório ineficaz , caracterizado por: Cianose, Dispneia, Hipo/Hiperventilação, Retração subcostal; relacionado a: Ansiedade, Dor, Tosse ineficaz, Secreção respiratória excessiva.					
17	Eliminação intestinal prejudicada , caracterizado por: Constipação, Diarreia, Dor abdominal; relacionado a: Estresse excessivo, Ingestão de líquidos inadequada, Mobilidade física prejudicada, Indivíduos hospitalizados.					
18	Deglutição Prejudicada , caracterizado por: Capacidade prejudicada de esvaziar a cavidade oral, Engasgos antes de deglutir, Sialorreia, Tosse; relacionado a: Idosos, Anormalidade de vias aéreas superiores, Doenças neuromusculares, Hipotonia muscular, Lesões					
19	Ingestão nutricional inadequada , caracterizado por: Baixo peso para a idade e o sexo, Letargia, Mucosas pálidas, Perda de peso não intencional apesar da ingestão adequada de alimentos; relacionado a: Apoio social inadequado, Deglutição					
20	Inserir diagnóstico:					
	Assinatura e Carimbo					